

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

TESIS

Oleh

RUDI YULI SUSANTO

NPM : 22-030 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum**

Oleh

RUDI YULI SUSANTO

NPM : 22-030 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2022**

Nama : **RUDI YULI SUSANTO**

NPM : **022-030 MH**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Laily Ratna, SH., MH

Dr. Alauddin, S.H.,M.H

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H
Ketua Program Studi

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

Nama : RUDI YULI SUSANTO

NPM : 22-030 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Nama : ()

Nama : ()

Nama : ()

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H
Ketua Program Studi

**PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

RUDI YULI

SUSANTO

022-040 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Tesis ini ditulis sebagai bentuk kepekaan Penulis yang menyoroti permasalahan penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum dan penerapan keadilan restoratif yang masih diganggu oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, Ibu Dosen., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2024

Penulis

ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 menguraikan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berperilaku. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian melalui 5 proses yaitu tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Kewenangan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menegakkan sanksi kode etik juga dianggap penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan sanksi, Kode Etik, Kepolisian

ABSTRACT

State Police Regulation Number 7 of 2022 outlines the Professional Code of Ethics for Police Members which serves as a guideline for conduct and behavior. The application of sanctions for violations of the Police Professional Code of Ethics goes through 5 processes, namely the Investigation Stage, Investigation Stage, General Court Stage, Code of Ethics Trial Stage, and Disrespectful Dismissal (PTDH). Professional and Security Authority (Propam) in enforcing code of ethics sanctions is also considered important to maintain the discipline and professionalism of Polri members in carrying out their duties and enforcing the law in society.

Keywords: Application of sanctions, Code of Ethics, Police

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGUJI.....	iv
PERNATAAN LEMBAR HAK CIPTA.....	v
<i>ABSTRAK</i>	<i>vii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ix</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
<i>BAB II TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN</i>	
<i>KODE ETIK</i>	<i>10</i>
A. Etik Profesi Polisi.....	10
B. Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2022.....	35
C. Pelanggaran dalam hukum	42
D. Sanksi Pidana	46
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>	<i>52</i>
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan data	54

<i>BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022.....</i>	<i>56</i>
A.Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik oknum Anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2022	56
B.Kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2022	82
<i>BAB V PENUTUP.....</i>	<i>96</i>
A. Simpulan	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memerlukan penegakan hukum untuk memastikan efektivitas norma hukum yang berlaku; namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum terlaksana dengan efektif¹ (Nugraha, 2008). Sebagai salah satu instansi penegak hukum, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kewajiban utama untuk memastikan agar ketertiban masyarakat terjaga dengan aman, serta melakukan penegakan hukum dan memberikan layanan kepada masyarakat² (Danendra, 2012).

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab besar dari masyarakat. Terkait dengan memenuhi kewajiban dan mencapai tujuan perlindungan aparat pelindung hukum tentu harus mengacu pada peraturan dan menjaga kualitas moralitas. Namun, dalam kenyataannya, beberapa anggota mungkin bertindak tidak sesuai dengan etika profesional yang telah ditetapkan. Tidak jarang kita melihat bahwa sebagian aparat pelindung hukum melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi, di mana pelanggaran atau

¹ Nugraha, S. (2008). Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat. *Morality*, 49

² Danendra, I. B. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1-4

peluruhan terhadap tugas perlindungan tidak selaras dengan kode etik kepolisian.

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih saja menimbulkan permasalahan dari sisi menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum. hal tersebut mencerminkan watak sesungguhnya dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pada satu sisi penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang krusial, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan fungsi utama dari aparat negara. Kebijakan terhadap kinerja aparat penegak hukum memberikan dampak langsung terhadap tindakan mereka. Dengan demikian, penting untuk tetap menegaskan bahwa polisi adalah badan atau lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan untuk anggota dari institusi tersebut.³ (Sadjijono B. T., 2017). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

³ Sadjijono, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Etika dalam pelaksanaan tugas polisi sangat penting untuk menjaga profesionalisme, kepercayaan masyarakat, serta keberlangsungan tata tertib dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan mengikuti etika yang ditetapkan dan menghormati peraturan yang berlaku, polisi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat organisasi, dan memberikan perlindungan serta layanan yang sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat (Djarmika, 2017). Pasal 34 dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Etika Polri menekankan bahwa setiap anggota Polri harus bertindak sesuai dengan karakter Bhayangkara, dengan tekad kuat untuk melayani negara sebagai pelindung masyarakat. Dengan demikian, setiap anggota Polri harus memahami dan menghayati etika profesi kepolisian dalam tindakan dan sikap mereka.

Sementara Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan)⁴ (Azyumardi, 2012).

⁴ Azyumardi, A. K. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Vol. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006, Kode Etik Profesi Polri didefinisikan sebagai serangkaian norma atau aturan yang mencakup landasan etik atau filosofi, serta peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri.

Etika dan moral aparat penegak hukum dianggap sangat penting dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik profesi berperan dalam menegakkan profesionalisme polisi, sementara kurangnya etika, moral, dan integritas pada sebagian aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem peradilan pidana dengan pola lingkaran kejahatan.

Data dari Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 1.305 kasus pelanggaran kode etik oleh personel Polri. Selain itu, ada 2.621 kasus pelanggaran disiplin dan 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personel Polri selama tahun tersebut⁵

Data menunjukkan bahwa masih banyak anggota kepolisian yang melanggar kode etik, meskipun seharusnya mereka menjadi contoh dalam menegakkan hukum. Kode etik profesi seharusnya menjadi panduan bagi mereka dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada kekurangan dalam penerapan kode etik kepolisian Indonesia, atau apakah diperlukan instrumen pendukung lainnya untuk menerapkannya dengan lebih efektif.

⁵ Kusnandar, Viva Budy, *Jumlah Pelanggaran Kode Etik Polri (2018-2021)*, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 01.54 wib, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>

Penelitian dengan judul "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022" akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian. Dengan fokus pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem penegakan kode etik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kode etik, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi landasan penting untuk perbaikan sistem penegakan kode etik kepolisian demi menciptakan lembaga penegak hukum yang lebih kuat dan terpercaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa "Kepolisian" merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah ini mencakup dua pengertian utama, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan keamanan dalam negeri terjaga.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang beroperasi sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan peran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos", yang merujuk pada cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, dan watak kesusilaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdapat tiga makna utama untuk kata Etika. Pertama, Etika mengacu pada sistem nilai atau norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua, Etika juga mencakup kumpulan azas atau nilai yang terkait dengan akhlak atau moral. Ketiga, Etika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, dan menjadi objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis.

Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum yang dikutip oleh Sudarno, dkk, etika berasal dari kata "Eticha" yang berarti ilmu kesopanan atau ilmu kesusilaan, serta kata "Ethica" yang mencakup makna

etika, ethos, adat, budi pekerti, dan kemanusiaan⁶. Kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai dasar sikap dan tingkah laku mereka⁷.

Secara lebih khusus, kode etik dapat dipahami sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis. Kode etik ini dengan tegas menyatakan apa yang dianggap benar dan baik, serta apa yang dianggap salah dan tidak baik bagi para profesional dalam bidang tertentu. Kode etik memberikan pedoman tentang perilaku yang seharusnya dilakukan dan perilaku yang harus dihindari dalam konteks profesinya⁸.

Kode etik profesi adalah alat yang digunakan untuk mendukung para pelaksana profesi dalam menjaga integritas etika mereka sebagai profesional. Terdapat tiga fungsi utama dari kode etik profesi:

- a. Memberikan Pedoman Profesionalisme: Kode etik profesi memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip profesionalisme yang harus diikuti oleh setiap anggota profesi. Ini memastikan bahwa para pelaku profesi memahami batasan antara perilaku yang diterima dan yang tidak diterima.
- b. Kontrol Sosial: Kode etik profesi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial bagi masyarakat terhadap profesi tertentu. Dengan memahami etika profesi, masyarakat dapat menghargai pentingnya

⁶ Sudarno, dkk., *Administrasi Supervisi Pendidikan*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1989), Cet. II, hlm. 117.

⁷ Nasrul. HS, *Profesi dan Etika Keguruan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014 hlm : 73

⁸ Yusi Purwanto, *Etika Profesi Psikologi Prefetik Perspektif Psikologi Islami*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hlm : 48

profesi tersebut dan dapat mengawasi perilaku para praktisi di lapangan kerja.

- c. Mencegah Campur Tangan Eksternal: Kode etik profesi juga bertujuan untuk mencegah campur tangan pihak luar dalam urusan internal profesi. Ini berarti bahwa para praktisi dalam suatu profesi tidak boleh mencampuri atau mengganggu praktik profesi di tempat lain, menjaga independensi dan integritas profesi secara keseluruhan.⁹

⁹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), hlm. 87.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Etik Profesi Polisi

Negara hukum mengutamakan hukum sebagai instrumen yang mengatur semua aspek kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Setiap kebijakan hukum yang berdampak pada kepentingan nasional haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan. Kebijakan hukum pidana dan pelaksanaannya merupakan hasil dari kebijakan politik atau pembuatan undang-undang, yang sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum¹⁰. Hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial manusia dalam masyarakat, dengan tujuan memelihara ketertiban melalui institusi dan proses yang mewujudkan penerapan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari¹¹. Dengan kata lain, keadilan adalah elemen integral dari setiap konsepsi tentang hukum. Keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penerapan sanksi baik pidana maupun perdata, hanya dapat tercapai melalui penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, dengan tujuan untuk menjaga penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum juga menegaskan eksistensi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

¹¹ Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995 halaman 70

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran dan kejahatan harus diproses secara hukum.

Penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas dan berfungsi dalam bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang Kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, Polri mengacu pada peraturan perundang-undangan serta menghormati kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian memuat aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kode etik ini berperan sebagai panduan bagi semua anggota Polri, termasuk unsur pimpinan dan bawahan, dalam menjalankan tugas mereka.

Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "ethos". Dalam bentuk tunggal, kata ini memiliki banyak makna, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha), istilah ini merujuk kepada adat kebiasaan. Istilah "etika" sudah dikenal sejak zaman Aristoteles (384-322 SM) untuk merujuk pada filsafat moral¹². Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan dan penghargaan antar manusia tidak hanya berdasarkan kepentingan individu, tetapi juga nilai-nilai altruistik, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Konsep ini juga diterapkan dalam kehidupan

¹² K. Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.

bermasyarakat, yang Aristoteles gambarkan dengan istilah "zoon politicon", atau manusia sebagai makhluk politik.

Secara etimologis, etika merujuk pada ajaran tentang nilai-nilai baik dan buruk yang umum diterima terkait sikap, tindakan, kewajiban, dan sebagainya. Istilah etika seringkali dipertukarkan dengan moral, akhlak, atau kesusilaan, yang semuanya membahas tentang penilaian nilai baik dan buruk. Secara lebih khusus, etika membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan predikat nilai baik dan buruk dalam tindakan manusia. Asal-usul kata "etika" dapat ditelusuri dari bahasa Yunani "Ethos" dan bahasa Arab "Akhlak", yang mengacu pada watak, perilaku, dan adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang dianggap baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak).

Konsep Etik Profesi Polisi mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka. Konsep ini penting untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik yang mereka berikan. Beberapa prinsip utama dalam Etik Profesi Polisi meliputi:

1. Integritas: Mengutamakan kejujuran dan membangun kepercayaan publik. Anggota polisi diharapkan bertindak jujur, adil, dan netral dalam menjalankan tugas.
2. Keadilan: Memperlakukan semua individu secara adil, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keadilan menjadi dasar dalam penegakan hukum yang transparan.

3. Profesionalisme: Memiliki kompetensi dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas, serta berperilaku tenang, tepat, dan berwibawa dalam setiap situasi.
4. Pelayanan Publik: Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Polisi diharapkan memberikan pelayanan yang responsif dan melindungi masyarakat dengan baik.
5. Kepatuhan Terhadap Hukum: Mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, baik dalam tugas maupun di luar jam dinas.
6. Ketegasan dan Penegakan Hukum: Bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum dengan proporsionalitas, tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Siap dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi dalam proses hukum penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Implementasi Etik Profesi Polisi memerlukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga reputasi baik institusi kepolisian. Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi¹³.

¹³ Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (Jakarta 1999), hlm.6.

Sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian¹⁴. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Polri, "*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Polri, disebutkan bahwa "*Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*" Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran¹⁵

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

¹⁴ Suhartini, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 30.

¹⁵ Suhartini, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 3

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethis* merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.

Kaidah sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia¹⁶. Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014),

dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Etika Kedokteran.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan

fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan¹⁷

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu sebagai sarana sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad merupakan kriteria prinsip yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan

¹⁷ Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), hlm. 87.

masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi¹⁸

Sementara itu tujuan dari kode etik profesi ialah :

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan pelayanan diatas keuntungan pribadi;
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat;
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Di sisi lain jika kita melihat bahwa etika yang digunakan dalam institusi kepolisian berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai *Tribrata* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 78-79

dan etika dalam hubungan dengan masyarakat¹⁹

Dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada yang dinamakan kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.”

Kode etik profesi Polri pedoman sikap dan perilaku anggota Polri menjalankan tugas dan tanggungjawabkan. Guna mewujudkan sifat etik yang baik, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya senantiasa untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Wujud komitmen moral anggota Polri yang meliputi etika kenegaraan terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 4, kelembagaan pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5, kemasyarakatan pada Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6, dan kepribadian pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode

¹⁹ Dani Durahman, Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 53

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian. Menurut Rabbani (2021) menyebutkan bahwa: “Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat”. Polri dalam menjalankan tugas disamping perpedoman pada hukum atau peraturan perundang-undangan juga harus mempunyai moral yang baik sesuai dengan kode etik profesi Kepolisian sebagai pedoman kode etik profesi Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, 20indaka atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi 20indaka itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan dengan kata lain yang berperan mengoperasikan fungsi tersebut²⁰.

Kode etik profesi kepolisian adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas,

²⁰ Harie Tuesang, Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi, (Restu Agung, Jakarta. 2009), hlm. 20

wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari²¹. Pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Lebih lanjut di sebutkan bahwa Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Diantaranya yang harus menjadi pedoman dalam menjaga etika kenegaraan ialah:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

²¹ Peraturan Kepolisian Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1).

- menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, 22indak, ras dan agama;
 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 6. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, Indonesia, negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 7. membangun kerja sama dengan 22indak pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 8. Bersikap netral dalam kehidupan politik; dan
 9. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan

tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Diantara kriteria dalam memelihara etika Kelembagaan ialah:²⁵

1. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi *Tribrata* dan *Catur Prasetya*;
2. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
3. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara proporsional;
4. Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
6. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
7. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan

tanggung jawab;

8. Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
9. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
10. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
11. Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
13. Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
14. Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
15. Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;

Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat

pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat. Pasal 5 ayat 1 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan

agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 1 ayat 9-12 setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, tegas, dan humanis; menaati dan menghormati: norma hukum; norma agama; norma kesusilaan; dan/atau nilai-nilai kearifan lokal; menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Dari beberapa pedoman kode etik tersebut oleh karenanya harus di taati oleh seluruh jajaran kepolisian baik dari tingkat atas maupun tingkat paling bawah. Namun tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya kode etik tersebut kadang kala tidak di laksanakan oleh beberapa oknum kepolisian. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis di Polisi Resort Kota (Polresta Pekanbaru) ada beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi.

Dalam penerapan sanksi menurut Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 yang dilakukan oleh kepolisian di dalam

penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di
bagi kedalam beberapa kategorisasi diantaranya:

- 1) Sanksi Kategori Ringan meliputi:
 - a. Dilakukan karena kelalaian
 - b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan
atau Negara.
- 2) Sanksi kategori Sedang meliputi:
 - a. Dilakukan dengan sengaja;
 - b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau Pihak lain.
- 3) Sanksi Berat meliputi:
 - a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan Pribadi dan
atau pihak lain;
 - b. Adanya permufakatan jahat;
 - c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau
negara yang menimbulkan akibat hukum;
 - d. Menjadi perhatian public; atau
 - e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang
telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam praktiknya penerapan sanksi dilakukan di Polisi Resort Kota Pekanbaru dari beberapa pelanggaran terhadap kode etik profesi sanksi dengan kategori-kategori sedang dan kategori berat pernah dilaksanakan di Polisi Resort Pekanbaru.

Secara etimologi profesi berasal dari Inggris *profession* yang berarti pekerjaan²² Dalam Latin *profesus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan²³. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu:

- (1) Bersangkutan dengan profesi;
- (2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan
- (3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau uang. Dalam pengertian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman tertentu dengan menerima bayaran.

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Komarudin: Profesi adalah jenis pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus. KBBI: Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan,

²² John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris, (Gramedia, Jakarta 1990), hlm.449

²³ Mochtar Buchori, Pendidikan Dalam Pembangunan, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), hlm. 3

kejujuran, dan sebagainya).

Sudarwan Danim yang merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan, yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis atau nasehat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu²⁴.

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja. Terminologi profesi tindakan dengan profesionalitas yang dicirikan dengan tiga karakter penting. *Pertama*, keterkaitan profesi tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat khusus²⁵. *Kedua*, mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. *Ketiga*, mempunyai banyak pengalaman kerja.³⁴

Profesi secara umum juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk

²⁴ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung 2010, hlm. 107

²⁵ E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 32

menjunjung tinggi martabat manusia.

Pekerjaan yang dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman khusus. Orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan. Atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya “*well educated, well trained, well paid*”.

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lainpun memiliki perbedaan-perbedaan. Profesi hukum tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan profesi dokter, insinyur, arsitek, guru, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada latar belakang pendidikan dan konsentrasi pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi mempunyai karakteristik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi. Sesuatu profesi pastilah memiliki dasar pendidikan khusus, memiliki keterampilan yang berbeda yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan teknis tertentu; memiliki system pendidikan dan pelatihan tertentu; memiliki standar ujian kompetensi tertentu untuk mendapatkan lisensi atau ijin; memiliki organisasi profesi yang menaungi anggota-anggotanya; memiliki kode etik profesi dan bekerja.

Soetandyo menyebutkan tiga kriteria suatu profesi, yaitu: *Pertama*, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat

dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. *Kedua*, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. *Ketiga*, profesi selalu mengembangkan pranata dan untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat ²⁶.

Di lingkungan Kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi pengawasan internal, yaitu Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Div Propam (Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal). Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok dan fungsi secara mendetail tiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Polri. Dalam Perpres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi Polri.

Pasal 7 (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan

²⁶ 5Seotandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Elsam dan HUMA, Jakarta, 2003), hlm. 316-317.

pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi pengawasan eksternal Polri. (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum. (5) Itwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro.

Selain Itwasum, dalam Pasal 12 (1) terdapat institusi pengawas internal lainnya yang disebut Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam. Institusi yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 ini menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri. (2) Divpropam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan 32indakan anggota Polri/PNS Polri. (3) Divpropam dipimpin oleh Kepala Divpropam disingkat Kadiv propam yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak pada obyek yang dikontrol. Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non yang berada dibawah pengendalian Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus.

Dalam melaksanakan tugasnya Itwasum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) umum bagi seluruh jajaran Polri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus, Wasops, Wasrik lain dan Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan;
- c. Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas Polri;
- d. Penganalisaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas jajaran Polri;
- e. Menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BAPAK RI di lingkungan Polri.

Tugas Divisi Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan serta

pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota Polri/PNS. Obyek yang menjadi perhatian khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat personal.

Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri;
- (b) Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh kesatuan dalam jajaran Polri;
- (c) Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
- (d) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan pertanggung- jawaban profesi yang meliputi perumusan dan

pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk audit investigasi;

(e) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

(f) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U) yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkarapelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

B. Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 12.

a. Pasal 5 ayat (1) disebutkan “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib: ... huruf b. menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; dan huruf c.

menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara, proporsional, dan prosedur; ...”.

- b. Pasal 7 disebutkan “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib: ... huruf c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; ...”.
- c. Pasal 10 ayat (1) disebutkan “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan dilarang: ... huruf d. menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas kedinasan; ...”.
- d. Pasal 12 disebutkan “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, di larang: ... huruf h. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; ...”.

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 2002; PP Nomor 2 Tahun 2003; dan Perkap Nomor 7 Tahun 2022) sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa disiplin dan/atau hukuman disiplin, sebagai wujud dan/atau bentuk Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pungutan liar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dijatuhi sanksi berupa disiplin dan/atau hukuman disiplin”, dan Pasal 16 ayat (1), “... huruf b. Pelanggaran KEPP merupakan pelanggaran dengan kategori: 1. Ringan; 2. Sedang; dan 3. Berat”.

Pelanggaran Peraturan Disiplin dimaksud, berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; sedangkan Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Tindakan Penegakan Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Konsep pelanggaran yang dilakukan pada nilai-nilai etik tersebut tentu saja bersifat abstrak dan sulit untuk diterapkan pembuktian, maka dari itu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menjaga sikap dan perilaku anggotanya Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila dan memberikan pedoman dalam berperilaku bersikap dan terjadinya perubahan etika, budaya dan berperilaku dalam masyarakat, maka dari itu tugas dan wewenang Polri sebagai

penegak hukum, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila anggota Polri pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Maka perlu adanya penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Dalam hal penegakan hukum mengacu pada teori hukum Satjipto Rahardjo bahwa: “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika” (Rahardjo, 2010). Pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggaran kode etik profesi Kepolisian, demi memberikan kepastian hukum dibentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penegakan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik kepolisian melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun sistem persidangan kode etik dilaksanakan sama seperti apa yang termuat dalam tata cara dalam sistem peradilan yang diatur dalam hukum acara seperti adanya laporan atau pengaduan, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, penuntutan serta adanya upaya banding dan Peninjauan Kembali.

Bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian sanksi etika dijelaskan dalam Pasal 108, bahwa: (1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi: a) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. (2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Penjatuhan sanksi etik bagi anggota Polri yang pelanggaran kode etik profesi kepolisian berkewajiban untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban mengikuti pembinaan tersebut dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Pembinaan rohani Pembinaan rohani bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yang bertujuan untuk memupuk keimanan dan ketakwaan. Memotivasi anggota Polri supaya ketakwaan dan keimana kepada Allah SWT bagi umat beragama Islam dan Tuhan Yang Maha Esa bagi nonmuslim yang

beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini dapat menumbuhkan keimanan yang kuat, sehingga anggota Polri dapat mengimplementasikan pada tugas dan wewenangnya selalu berpegang teguh pada agama, moral yang baik dan berbudi luhur.

- b) Pembinaan mental Pembinaan mental bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi, sangat dibutuhkan guna membentuk sikap mental yang berbudi luhur yang dapat diharapkan meningkatkan sikap seorang pejabat penegak hukum memiliki moral yang tinggi seperti tunduk pada aturan hukum yang ada dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar kode etik profesi kepolisian serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Peningkatan pembinaan mental yang berbudi luhur dan terpuji yang dapat membentuk perilaku dan penampilan sikap bersih dan jujur, tanggap akan rasa keadilan, memikul rasa tanggung jawab, mendudukan dirinya sebagai pengemban pelayanan dan bukan sebagai instrument of power atau alat kekuasaan yang rakus.
- c) Pembinaan pengetahuan profesi Pembinaan pengetahuan profesi, dimana anggota Polri sebagai penegak hukum, diharapkan dapat memahami dan memaknai apa yang diperoleh dari pembinaan pengetahuan profesi dalam membentuk sikap moral dan etika yang baik yang dapat diimplementasikan melalui tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya, bekerja dengan integritas yang tinggi, dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan standar operasinal

prosedur, nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya serta kode etik profesi kepolisian.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian sanksi, diatur dalam Pasal 109 bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi: a) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun; b) Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun); c) Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun); d) Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan e) PTDH. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Pemberian sanksi administrasi kategori berat yaitu dengan dikenakannya sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e. yang dimaksud dengan PTDH, menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 disebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan

pelanggaran Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi Sanksi berupa disiplin dan/atau hukuman disiplin”. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau fisik; dan hukum disiplin berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. yang bersifat demosi; f. pembebasan dari jabatan; dan g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari²⁷.

C. Pelanggaran dalam hukum

Konsep pelanggaran hukum merupakan topik yang kompleks dan beragam yang telah menjadi subyek penelitian ilmiah yang luas dalam bidang yurisprudensi, kriminologi, dan teori sosial. Inti dari eksplorasi teoretis ini terletak pada pertanyaan mendasar tentang bagaimana masyarakat harus melakukan pendekatan dan respons terhadap pelanggaran hukum. Secara historis, wacana seputar pelanggaran hukum telah berkembang dari fokus sempit pada penerapan hukuman menjadi pemahaman yang lebih beragam mengenai berbagai mekanisme dan dinamika sosial yang terjadi.

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang bellawanan pada hukum. Pelanggaran hukum terjadi jika seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diizinkan oleh hukum. Pendapat Moeljanto, Pelanggaran ialah tindakan yang menyalahi hukum yang hanyalah bisa ditetapkan sesudah terdapat hukum ataupun UU yang menjelaskannya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian sehingga yang dimaksudkan pada pelanggaran hukum

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 dan Pasal 9.

adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan melawan peraturan yang ada didalam Institusi Polri.

Pelanggaran kode etik di Kepolisian ialah sebuah Tindakan yang menyalahi aturan profesi serta didalamnya terdapat unsur tindak pidana. Berbagai Undang-undang terkait hukum pidana bisa didapati berbagai pengkategorian tindak pidana yang ditunjukkan oleh pencipta Undang-undang. Pengkategorian tindak pidana melalui berbagai konsekuensi dilaksanakan pada Undang-undang Indonesia ialah menggolongkan kejahatan serta pelanggaran, ataupun pada Belanda *misdrijven en overtredingen* (Online, 2023).

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang bellawanan pada hukum. Pelanggaran hukum terjadi jika seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diizinkan oleh hukum. Pendapat Moeljanto, Pelanggaran ialah tindakan yang menyalahi hukum yang hanyalah bisa ditetapkan sesudah terdapat hukum ataupun Undang-undang yang menjelaskannya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian sehingga yang dimaksudkan pada pelanggaran hukum adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan melawan peraturan yang ada didalam Institusi Polri. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik di Kepolisian ialah sebuah tindakan yang menyalahi aturan profesi serta didalamnya terdapat unsur tindak pidana.

1. Unsur-unsur Pelanggaran

Adapun pengimplementasian hukum pada tindakan pidana bisa ditinjau pada berbagai komponen ialah formil serta materil.

a. Unsur formil

Tindakan individu, pada maksud luas, maksudnya tidaklah bertindak yang meliputi tidakan serta dilaksanakan individu ialah:

- 1) Melakukan pelanggaran aturan pidana. Pada artian bahwasanya suatu kemudian dihukum jika telah terdapat aturan pidana sebelumnya yang sudah menjelaskan tindakan itu, sehingga hakim tidaklah bisa memberikan tuduhan sebuah kejahatan yang sudah dilaksanakan dengan sebuah aturan pidana, sehingga tidaklah terdapat 44indakan pidana
- 2) Diberikan ancaman melalui hukuman, perihal tersebut memiliki maksud bahwasanya KUHP menjelaskan terkait hukum yang tidaklah serupa menurut tindak pidana yang sudah dilaksanakan
- 3) Dilaksanakan oleh individu yang bersalah, yang mana komponen kesalahannya itu wajib terdapat keinginan melalui individu yang melaksanakan pidana dan Individu itu bertindak suatu secara sengaja, mendapati serta tersadar sebelumnya pada dampak tindakannya. Kesalahan pada artian sempit bisa didefinisikan kesalahan yang dikarenakan pembuat kurang meninjau dampak yang tidaklah diinginkan Undang-undang.
- 4) Tanggung jawab yang menetapkan bahwasanya individu yang tidaklah sehat ingatannya tidaklah bisa dimintai tanggung jawab. Asas pada tanggung jawab pada kondisi jiwanya

b. Unsur material

Tindakan pidana memiliki sifat berlawanan pada hukum. Ialah wajib sungguh-sungguh dirasakan khalayak hingga tidaklah baik dilaksanakan. Sehingga walaupun mencukupi perumusan UU, namun jika tidaklah bersifat melanggar hukum, sehingga tindakan tersebut bukanlah sebuah tindakan pidana.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Secara umum bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia meliputi:

a. Pelanggaran kode etik

Kode etika adalah perumusan norma moral individu yang mengambil profesi tersebut. Kode etik profesi sebagai indikator anggota kelompok serta menjadi usaha mencegah Perilaku tidaklah etis untuk para anggotanya. Kode etik profesi hukum adalah bentuk penerapan etika profesi hukum yang harus dipatuhi tiap hukum yang berkaitan, manifestasi konkrit melalui kode etik ialah tergapainya petunjuk ataupun permintaan 45indakan yang telah disetujui pada usaha melayani khalayak²⁸. Kode etik profesi ialah norma yang ditentukan serta diterima kelompok yang melakukan pengarahan ataupun memberi arahan pada anggota bagaimanakah melakukan serta sekaligus memberikan jaminan kualitas moral profesi pada perspektif khalayak. Umumnya memberikan instruksi bagi anggotanya guna berlatih pada profesi. Tetapi, itu bisa menyatakan bahwasanya

²⁸ Kurniawan Tri Wibowo, et al, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Purwokerto: Puastaka Aksara, 2021, hlm. 20. <http://repository.uib.ac.id/3704/1/E-book%201.pdf>

pedoman yang umumnya dilakukan perumusan pada sebuah profesi kemudian tidaklah sama satu dan yang lainnya²⁹.

b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan

Penyalahgunaan wewenang jabatan kemungkinan telah serupa tuanya pada peradaban individu. Umumnya menyalahgunakan wewenang jabatan ialah memanfaatkan peluang oleh individu ataupun kelompok yang tengah memiliki jabatan dengan menggunakan kesempatan dikarenakan jabatannya tersebut. Kenyatannya kasus menyalahgunakan wewenang pejabat masihlah terjadi, perihal tersebut kerap membuat individu yang awam mengenai hukum menjadi bingung³⁰.

D. Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Atau Sanksi adalah suatu Alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi

²⁹ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, ISSN: 2656-4041, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 3.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>

³⁰ Shobirin, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 103.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/5363>

seorang yang melanggar aturan hukum tersebut menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi (Pratama, 2020). Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Sanksi Pidana menurut Sudarto adalah yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (R wiyono).

Menurut E. Utrecht, menyebutkan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana (Utrecht, 1966).

Menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh (Arikunto, 1993) mengenai teori-teori tentang sanksi adalah sebagai berikut :

a. Teori kesengajaan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Sanksi adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelanggar aturan atau ketentuan undang-undang. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum, serta untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sanksi bisa berupa berbagai bentuk, termasuk:

1. Hukuman Penjara: Salah satu sanksi paling umum adalah hukuman penjara, di mana pelaku kejahatan atau pelanggaran dijebloskan ke penjara untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.
2. Denda: Denda adalah pembayaran uang kepada negara atau pihak yang berwenang sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan. Besaran denda dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pidana Tambahan: Selain hukuman utama seperti penjara atau denda, sanksi tambahan seperti pencabutan izin, pencabutan hak politik, atau larangan melakukan kegiatan tertentu juga bisa diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
4. Pemulihan dan Rehabilitasi: Bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran tertentu, sanksi dapat berupa program pemulihan atau rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik setelah menjalani hukuman.
5. Pengawasan dan Pengawalan: Sanksi juga dapat berupa pengawasan atau pengawalan terhadap pelaku setelah mereka menjalani hukuman, misalnya melalui syarat-syarat pembebasan bersyarat atau tata cara khusus lainnya untuk memastikan mereka tidak mengulangi pelanggaran.

Sanksi-sanksi ini diatur dalam undang-undang dan diberlakukan oleh sistem peradilan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Sanksi bagi pelanggar kode etik Polri dapat bervariasi tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Kode etik Polri mengatur perilaku anggota Polri dan menetapkan standar tinggi dalam pelayanan masyarakat, integritas, dan profesionalisme. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik termasuk:

1. Peringatan Tertulis: Sanksi ringan yang dapat diberikan sebagai teguran pertama kepada anggota yang melakukan pelanggaran minor atau kesalahan administratif.
2. Pemindehan Tugas: Anggota yang terlibat dalam pelanggaran serius atau berulang dapat ditempatkan pada tugas yang lebih rendah atau di tempat yang tidak sesuai dengan jabatan sebelumnya sebagai bentuk sanksi administratif.
3. Penurunan Pangkat: Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius atau melanggar kode etik yang melibatkan kerugian besar, penurunan pangkat bisa menjadi sanksi yang diberlakukan sebagai upaya pemulihan disiplin.
4. Pembebasan dari Jabatan: Pembebasan dari jabatan atau penempatan ke posisi non-operasional sebagai sanksi untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran serius terhadap kode etik.
5. Pemecatan: Tindakan terakhir yang dapat diambil adalah pemecatan, di mana anggota Polri diberhentikan dari dinas atas pelanggaran berat atau kejahatan yang tidak dapat ditoleransi.
6. Sanksi Administratif: Selain sanksi-sanksi di atas, anggota Polri juga dapat dikenai sanksi administratif seperti penundaan tugas atau penempatan dalam posisi yang tidak menguntungkan sebagai bentuk penegakan disiplin.

Proses penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik biasanya melalui prosedur internal yang melibatkan penyelidikan, pemeriksaan, dan pertimbangan komisi atau panitia khusus yang bertanggung jawab atas etika dan disiplin. Tujuan sanksi ini tidak hanya untuk memberikan

efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu Sanksi tersebut bertujuan untuk memelihara disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga citra serta integritas institusi kepolisian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarnya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat³¹.

Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, yang dalam hal ini berguna untuk menjawab permasalahan hukum, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi.³²

Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.³³ Dengan penelitian ini dimaksudkan juga untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

³¹ Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011, Hlm.141.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986 Hlm 10

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.³⁴

Pendekatan penelitian adalah suatu pola dalam pemikiran yang dilakukan secara ilmiah sebagai suatu penelitian. Dalam suatu penelitian terdapat berbagai macam pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*Historical approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan atau regulasi yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini.³⁵ Lalu pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini akan menjadi landasan atau sudut pandang serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95

³⁵ *Op.Cit.* Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 93

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu: Undang-undang Hukum Pidana, KUHAP, Undang-Undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Pendekatan interpretatif ini bertujuan untuk menginterpretasikan hukum, khususnya mengidentifikasi kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang ambigu dalam bahan hukum primer yang dianalisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik oknum Anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh anggota Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, merupakan hal yang krusial dalam menjaga integritas penegakan hukum. Penegak hukum adalah mereka yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah keadilan, mengubah konsep hukum menjadi tindakan konkret. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kedisiplinan dan profesionalisme para anggota Polri. Kedisiplinan dan profesionalisme ini menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas-tugas pokok mereka serta dalam mencapai standar profesional yang tinggi. Tanpa kedisiplinan dan profesionalisme yang baik, penegakan hukum dan upaya pengungkapan kejahatan di masyarakat tidak akan berjalan efektif.

Sebelum membahas lebih jauh “Kode Etik Profesi Kepolisian”; alangkah baiknya dipahami dulu “Kode Etik Profesi” sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu

sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.

Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Kode Etik Profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa “norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Adapun tujuan Kode Etik Profesi Kepolisian menurut (Situmorang, 2016) adalah berusaha meletakkan etika kepolisian secara proporsional dalam kaitannya dengan masyarakat, sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk: mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat; mencapai sukses penugasan; membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat; dan mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi etika atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Oknum Polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) berarti telah melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi berupa: a. sanksi etika; dan/atau b. sanksi administratif. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; disebutkan “Pejabat Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa: sanksi etika; dan/atau sanksi administratif”.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 108 tentang Sanksi Etika, meliputi:

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi etika tersebut, dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan

Sanksi administratif, meliputi:

- a. mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

- e. pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi administratif tersebut, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar (melakukan pungutan liar) yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Penjatuhan sanksi (etika dan administratif) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, dan sanksi KEPP gugur karena terduga pelanggar meninggal dunia.

Bagi terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PDTH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Pemerasan adalah suatu tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pihak (pemeras) dan merugikan pihak lain (yang diperas), Pemerasan merupakan bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum

positif. Dilihat dari asal katanya, kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "meminta uang atau jenis lain dengan ancaman" (KBBI, 2002). Pembuatan pemerasan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan masyarakat. Konsekuensi dari pemerasan sangat buruk sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terselenggaranya pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah permasalahan yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tentang pengabaian dan ketidakhormatan terhadap hukum sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi sampai saat ini. Perubahan sosial yang cepat dan runtuhnya kewibawaan hukum memberikan efek mendorong perilaku. Di sisi lain, penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, yang berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Kepolisian (Tohari A. R., 2021). Semua tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI saat menjalankan tugasnya.

Penyimpangan ini adalah pelanggaran kode etik yang jarang didengar tetapi sering terjadi pada anggota POLRI yang bertugas. Kode Etik Profesi Polri tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan profesi, namun juga telah diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa: “norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”.

Dalam konteks ketegangan antara prosedur yang kompleks dan harapan masyarakat terhadap penanganan yang lebih cepat, terdapat situasi di mana Kepolisian dapat terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan, seperti pemerasan. Meskipun seharusnya setiap anggota Kepolisian menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan menghormati hak-hak masyarakat, kenyataannya, beberapa petugas mungkin tergoda untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Ketika masyarakat merasa frustrasi dengan prosedur yang rumit, terkadang mereka mencari jalan pintas dengan meminta bantuan petugas Kepolisian. Namun, jika petugas tersebut

memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemerasan dengan memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan atau dengan meminta imbalan yang tidak pantas, maka terjadi pelanggaran serius terhadap etika dan profesionalisme Polisi.

Pemerasan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tidak hanya membahayakan masyarakat secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian (Dewa, 2023). Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota Kepolisian untuk mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi, terlepas dari tekanan masyarakat dan prosedur yang rumit. Pelatihan yang baik dan penegakan hukum internal yang ketat dapat membantu mencegah pemerasan dan menjamin etika Kepolisian.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan oknum Kepolisian melakukan pemerasan. Pertama, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri yang rendah. Kesadaran yang kurang terhadap prinsip-prinsip etika Kepolisian dapat menyebabkan tindakan yang tidak etis, seperti pemerasan. Kedua, oknum Kepolisian yang tidak memahami hukum saat menangani kasus pelanggaran kode etik juga dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau penegakan hukum yang tidak sesuai dengan etika Kepolisian sehingga membuat beberapa oknum Kepolisian menganggap bahwa kurangnya penegakan hukum yang menyebabkan oknum Polisi dengan bebas melakukan pemerasan.

Ketiga, terjadinya kemungkinan adanya campur tangan dan intervensi dari atasan yang dapat memberikan tekanan dan dampak negatif terhadap penegakan hukum kode etik yang mana menyebabkan ketidaktransparanan dan hasil penegakan hukum yang subyektif, terutama dalam kasus di mana atasan memiliki kepentingan pribadi dalam menangani kasus pelanggaran kode etik.

Terakhir, Pelatihan dan sosialisasi tentang aturan bidang PROPAM yang belum dilakukan oleh semua satuan kerja dapat menyebabkan pengetahuan dan pemahaman yang buruk di kalangan anggota Kepolisian. Ini dapat berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik, termasuk praktik pemerasan, karena kurangnya pemahaman tentang standar etika yang tepat (Elvira, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran publik, pelatihan, dan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi pemerasan dan mempertahankan profesionalisme Kepolisian.

Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan Polisi adalah lembaga penegakan hukum di Indonesia yang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah seperti Unsur barangsiapa, Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cermat dan terorganisir.

Proses ini dimulai dengan laporan yang diterima oleh Subbag Yanduan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian mematuhi standar etika yang mengatur pekerjaan mereka. Selanjutnya, Akreditor Profesi dan Pengamanan (PROPAM) bertanggung jawab atas audit investigasi setelah laporan diterima. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, serta, jika diperlukan, melibatkan ahli. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjamin proses pemeriksaan yang adil dan menyeluruh.

Gelar perkara dilakukan berdasarkan temuan audit yang menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik. Akreditor melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar selain mengumpulkan bukti yang mendukung penyelidikan. Proses ini memberikan kejelasan dalam menyusun kerangka fakta dan kesaksian yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Proses pemeriksaan ini berakhir dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Fakta dan bukti yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan menentukan keputusan yang dibuat dalam sidang ini. Sidang ini tidak

hanya membantu menentukan apa yang salah atau salah yang diduga dilakukan pelanggar, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip etika yang harus ditegakkan. Hak untuk banding tersedia jika terduga pelanggar dijatuhi vonis bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat selama proses pemeriksaan ini jelas dan adil, serta memberi terduga pelanggar kesempatan untuk membela diri (Tohari A. R., 2021). Oleh karena itu, prosedur ini berfungsi sebagai penegakan disiplin serta untuk menjaga keadilan dan profesionalisme di institusi Kepolisian. Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diperiksa oleh unit reserse kriminal.

Setelah itu, kasus tersebut diserahkan kepada Profesi dan Pengamanan (PROPAM), atau Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D). Dari hasil penyidikan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidang di pengadilan setempat dimana kasus tersebut terjadi. Anggota Polisi Republik Indonesia akan diberi sanksi yang sama dengan anggota masyarakat sipil lainnya jika mereka dijatuhi hukuman. Tidak diragukan lagi, anggota Polri yang terlibat dalam kasus tindak pidana selain diadili di pengadilan umum akan menghadapi sanksi, seperti pemberhentian dari dinas kesatuan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pemberhentian dari pekerjaan.¹⁶ Anggota Polisi yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan terhadap seseorang akan menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Huruf c yang menyatakan bahwa setiap anggota Polri dalam melakukan atau melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus secara profesional, proporsional dan prosedural. Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) akan menangani masalah kode etik secara internal, sedangkan kasus pidana akan ditangani oleh Unit Reserse Kriminal apabila korban melaporkan tindak pidana pemerasan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mendapatkan sanksi Etika, pejabat POLRI yang melanggar Kode Kode Etik Profesi Polri (Selanjutnya disebut KEPP) juga akan terkena sanksi Administrasi.

Pelanggar KEPP yang terkena sanksi etika wajib meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KEPP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan dan wajib mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Terkait dengan sanksi administrasi pelanggaran kode etik, bahwa sanksinya berat diantaranya mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan Pendidikan, penempatan pada tempat khusus dan yang paling berat adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH). Sanksi administrasi mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan yang

tingkatnya lebih rendah atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi berupa pemindahan ke tempat khusus adalah penempatan yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan (PROPAM),

Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Reserse dalam Penegak KEPP. Sedangkan sanksi administrasi tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian karena sebab-sebab tertentu. Diharapkan bahwa tindakantindakan ini akan mengurangi kecenderungan para oknum Polisi untuk melakukan atau mencoba melakukan tindakan pidana dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu secara tidak langsung dengan mengawasi dan melaporkan tindakan pidana jika terjadi.

Etika profesi kepolisian merupakan wujud dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasarkan pada pancasila dan dirangkum sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri dan menjadi kode etik profesi polri. Penegakan kode etik profesi kepolisian harus benarbenar dilaksanakan karena aparatur kepolisian merupakan salah satu pengemban profesi dalam dunia hukum. sehingga diperlukan profesionalitas dan kerja keras dalam menjalankan tugasnya (Yuridika, 2021).

Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana bahwa pada dasarnya harus tunduk pada peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri memiliki Bidang Propam (profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu Sipropam yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya diinginkan oleh satuan tugasnya. Namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia (Soebroto, 2014).

Seorang anggota Polri melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu:

a. Sidang Disiplin.

Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 2 Tahun 2016, pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara internal dalam setiap satuan kerja atau sub satuan kerja yang menaungi polisi yang melanggar. Dalam sidang, sanksi pelanggaran ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). Pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D).

Dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tentunya terdapat sanksi. Berikut sanksi-sanksi yang ada dalam pelanggaran disiplin:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;

6) Pembebasan dari jabatan;

7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

b. Sidang Kode Etik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, sidang etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri atau Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Komisi Kode Etik Polri adalah lembaga internal di lingkungan Polri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dalam persidangan terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Profesi Polri adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan filosofis. Nilai-nilai etika ini berasal dari nilai-nilai Tribrata yang mengakar pada Pancasila. Implementasi dari Kode Etik ini mencakup komitmen moral yang mencakup etika pribadi, kenegaraan, kelembagaan, serta hubungan dengan masyarakat. Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tentunya terdapat sanksi bagi pelanggar. sanksi-sanksi yang mungkin diberikan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri:

1. Perbuatan yang melanggar dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas.

2. Anggota yang melanggar diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KEPP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang terkena dampak.
3. Pelanggar diharuskan mengikuti program pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama minimal satu minggu dan maksimal satu bulan.
4. Anggota bisa dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang lebih rendah untuk minimal satu tahun sebagai bentuk hukuman yang bersifat demosi.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Sidang Kode Etik Profesi Polri dilakukan berdasarkan dua kategori:

1. Sidang Kode Etik Pemeriksaan Cepat (Kategori Ringan):
 - a) Penuntut, Sekretaris, dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai.
 - b) Ketua KKEP membuka sidang.
 - c) Penuntut membacakan tuntutan.
 - d) Ketua KKEP membacakan putusan.
2. Sidang Kode Etik Pemeriksaan Biasa (Kategori Berat):
 - a) Proses ini lebih mendetail, termasuk pemeriksaan terhadap saksi dan bukti-bukti.

- b) Prosesnya mencakup persiapan oleh Penuntut, pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar, kesempatan untuk pembelaan, dan pembacaan putusan oleh Ketua KKEP.

Semua proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan keadilan dalam penegakan kode etik profesi Polri.

2) Sidang kode etik Polri pemeriksaan biasa

Prosedur sidang kode etik Polri untuk kasus pelanggaran kode etik yang berat, pertama Sidang ini dimulai dengan Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai. Perangkat Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang setelah Ketua KKEP membuka sidang. Sekretaris kemudian membacakan tata tertib sidang. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk membawa Terduga Pelanggar ke depan persidangan. Sebelumnya, Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar serta kesehatan dan kesediaannya untuk diperiksa. Selanjutnya, Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar.

Ketua KKEP meminta Penuntut untuk membawa saksi dan barang bukti untuk diperiksa. Setelah itu, saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut mereka. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KKEP melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar. Selanjutnya, Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut dan pendamping untuk

melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar. Keterangan dari ahli juga diminta oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KKEP.

Ketua KKEP kemudian menanyakan kepada Terduga Pelanggar atau Pendamping tentang kehadiran saksi atau barang bukti yang dapat menguntungkan. Penuntut kemudian membacakan tuntutan, dan Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan mereka. Terakhir, Ketua KKEP membacakan putusan hasil sidang.

c. Sidang Peradilan Umum.

Peradilan Umum di Indonesia mencakup beberapa jenis pengadilan yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Negeri, yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus di wilayah kabupaten/kota tersebut. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi, memiliki yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah provinsi tempat berkedudukannya. Selain itu, terdapat pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan anak, dan pengadilan hak asasi manusia, masing-masing dengan fokus spesifik untuk menangani jenis perkara yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, berikut adalah tugas dari setiap lini yang terlibat dalam persidangan:

a. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP):

Tugas Utama:

- a) Melaksanakan pemeriksaan di persidangan terhadap terduga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- b) Membuat pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang dihadirkan dalam persidangan.
- c) Memutus perkara terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- d) Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- e) Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- f) Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- g) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk KKEP.

b. Komisi Banding:

Tugas Utama:

- a) Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang banding.
- b) Memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat permohonan banding, memori banding, surat persangkaan, tuntutan dari penuntut, nota pembelaan dari pendamping atau terduga pelanggar, serta putusan sidang KKEP dan bukti-bukti lain dari hasil sidang KKEP.
- c) Membuat pertimbangan hukum untuk pengambilan putusan banding.
- d) Memutuskan hasil banding.

Prosedur Sidang:

- a) Sidang banding dilakukan tanpa menghadirkan terduga pelanggar dan saksi-saksi.
- b) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding.

c. Penuntut:

Tugas Utama:

- a) Menyiapkan dan menyusun surat persangkaan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- b) Membacakan persangkaan pada persidangan KKEP.
- c) Menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, terduga pelanggar, atau pendampingnya.
- d) Menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan saksi, ahli, terduga pelanggar, dan alat bukti setelah izin dari pimpinan sidang.
- e) Membuat dan membacakan tuntutan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada.
- f) Mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada pihak yang berhak, negara, atau melakukan pemusnahan barang bukti jika diperlukan.

Keterbatasan:

Surat persangkaan yang dibuat tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara.

Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap lini dalam sidang Kode Etik Profesi Polri berperan penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang obyektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran etika atau hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam perkara pidana, berlakunya ketiga persidangan dapat menimbulkan kerancuan terkait urutan atau prioritas penerapan hukum yang diutamakan. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai anggota Polri, mereka tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti warga sipil pada umumnya. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan tersebut, mekanisme teknis pemeriksaan dan proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Pasal 4 dari Peraturan tersebut mengatur bahwa penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Proses pemeriksaan dalam penyidikan terhadap anggota Polri yang melibatkan perbedaan pangkat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya adalah Bintara.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya adalah Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya adalah Perwira Menengah.

Dengan urutan ini, setiap tahap pemeriksaan dilakukan oleh anggota Polri yang memiliki pangkat lebih rendah dari yang bersangkutan, sesuai dengan hierarki pangkat dalam kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menjaga proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam perkara pidana (Sadjijono, 2008). Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 bulan dapat direkomendasikan untuk menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri. Rekomendasi ini bergantung pada keputusan dari Propam Polri setelah mempertimbangkan putusan hakim dan faktor-faktor lain yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika hukuman pidananya kurang dari 3 bulan, anggota tersebut tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri. Namun,

anggota tersebut tetap akan menjalani hukuman pidana serta hukuman disiplin, dan akan berada di bawah pengawasan Provos/Propam sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan. Dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi, penegakan dilakukan secara obyektif untuk memastikan keadilan hukum. Hal ini mempertimbangkan jasa anggota Polri yang melanggar Kode Etik serta keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menetapkan bahwa entitas yang berwenang melakukan penegakan kode etik Polri antara lain adalah Propam Polri, Komisi Kode Etik Profesi, Komisi Banding, Pengembangan Fungsi Hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri dalam bidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya dan bersifat nyata, terdapat proses-proses yang dilakui dan dilakukan terlebih dahulu. Adapun proses- Proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, anggota Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilaporkan melalui aduan masyarakat. Aduan ini akan diteruskan kepada pimpinan Kepolisian terkait dan disampaikan kepada unit Provos untuk dilakukan penyelidikan awal. Jika terdapat alat bukti yang dianggap cukup kuat, unit Provos akan menyerahkan kasus ini kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini, selain Unit Paminal, Unit

Reskrim juga terlibat. Setelah Unit Paminal mengumpulkan bukti yang cukup kuat, kasus tersebut akan dikembalikan kepada unit Provos untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan terkait pelanggaran kode etik Kepolisian. Di sisi lain, Unit Reskrim juga melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

b. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, terduga anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana akan disidik sesuai dengan tempat dan lokasi kesatuannya. Proses ini dilakukan berdasarkan aturan KUHAP yang berlaku.

c. Tahap Peradilan Umum

Dalam tahap peradilan umum, terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dari masyarakat sipil lainnya, sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Sesuai dengan asas kesetaraan di mata hukum, terdakwa bebas menunjuk advokat atau kuasa hukumnya sendiri, atau menerima kuasa hukum yang disediakan oleh negara.

d. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah menyelesaikan proses di peradilan umum, tahap selanjutnya adalah peradilan kode etik. Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian akan menghadapi penegakan Kode Etik Profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini, Propam Polri memainkan peran utama.

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Jika terbukti melanggar kode etik, anggota Kepolisian tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Selain itu, anggota yang dicopot diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan terkait satuan Polri setelah pemberhentian mereka dari kesatuan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menyediakan kerangka sanksi yang cukup komprehensif untuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Berikut adalah beberapa analisis mengenai sanksi-sanksi yang diberlakukan berdasarkan peraturan tersebut:

1. Teguran Tertulis: Sanksi ini biasanya diberikan untuk pelanggaran yang ringan atau pertama kali terjadi. Teguran tertulis bertujuan untuk memberi peringatan kepada anggota polisi agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan.
2. Penundaan Kenaikan Pangkat: Jika seorang anggota polisi melakukan pelanggaran yang lebih serius atau berulang kali, sanksi ini dapat diberlakukan. Penundaan kenaikan pangkat bertujuan untuk memberikan hukuman yang berdampak langsung terhadap karier anggota polisi yang bersangkutan.
3. Penurunan Pangkat: Sanksi penurunan pangkat diberikan jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan merugikan citra kepolisian. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan gaji dan status dalam lingkungan polisi.
4. Pemberhentian Tidak dengan Hormat: Ini merupakan sanksi paling berat yang dapat diberikan kepada anggota polisi. Pemberhentian

tidak dengan hormat menunjukkan bahwa anggota polisi tersebut dipecat dari dinas kepolisian secara permanen dan tidak bisa lagi menjadi bagian dari institusi tersebut.

Analisis sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 berusaha untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari tindakan korektif hingga tindakan disiplin yang keras. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme dan integritas di dalam kepolisian, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan penegakan hukum.

B. Kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

Bahkan dalam kode etik terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada penegak hukum yang melanggar kode etik tersebut. Sanksi-sanksi tersebut antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum dan frekuensi pengulangan pelanggaran tersebut

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aspek hukum itu sendiri, tetapi juga mencakup masalah kompleks ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Sebuah lembaga penegak hukum akan berfungsi sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan faktor lainnya yang bekerja atasnya. Selain itu, umpan balik dari para pemegang peran juga mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum. (Raharjo, 1983)

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut tentunya memerlukan dedikasi tinggi, disiplin, dan profesionalisme dari para anggota Polri untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dalam menjalankan fungsi kepolisian (Raharjo, 1983). Setiap kejadian tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Begitu pula dengan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana:

a. Teknologi

Di era modern dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat, tentunya hal itu juga memudahkan anggota Kepolisian untuk melakukan tindak pidana.

b. Kerjasama masyarakat

Kurangnya kerjasama dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, karena kurangnya masyarakat yang mau melaporkan langsung ketika mengetahui terkait adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi.

c. Jabatan yang diemban

Polisi merupakan salah satu profesi atau pekerjaan yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat. Namun, jabatan yang tinggi dapat mempengaruhi terjadinya penyelewengan dengan melakukan tindak pidana.

d. Keimanan

Lemahnya iman seseorang sangat mempengaruhi rentan terjadinya tindak pidana. Ketika keyakinan bahwa segala perbuatan selalu diawasi dan bahwa perbuatan buruk akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa melemah, maka kemungkinan melakukan tindak pidana meningkat.

e. Status dalam keluarga

Status kekeluargaan juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Misalnya, sering kali istri polisi enggan melaporkan suaminya meskipun mengetahui bahwa suaminya melakukan tindak pidana.

Namun di balik kerja nyata Propam dalam menindak anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, tentu terdapat hambatan yang ditemui. Hambatan sendiri adalah halangan atau rintangan yang memiliki arti penting dalam setiap pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana dengan baik jika ada hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan adalah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu menghadapi hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri sendiri maupun dari luar (Sitompul, 2010).

Hambatan-hambatan dalam menerapkan Kode Etik Profesi Kepolisian, seperti yang diidentifikasi oleh (Soekanto, 2004) dapat dibagi menjadi beberapa faktor utama:

a. Faktor Hukum

1. Ketidakpastian Peraturan: Peraturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian sering mengalami perubahan, yang dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Misalnya, dualisme antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Kekurangan Penjelasan: Terkadang, peraturan yang baru diterbitkan tidak didukung oleh penjelasan yang memadai atau sama sekali tidak ada penjelasan. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda-

beda dari berbagai pihak, yang berpotensi membuka peluang untuk manipulasi dalam penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

1. Kuantitas: Jumlah personel Propam (internal affairs) yang terbatas dibandingkan dengan jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran, baik kedisiplinan maupun tindak pidana, menjadi hambatan utama. Hal ini dapat menghambat efektivitas penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.
2. Kualitas SDM: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Propam juga menjadi perhatian. Tidak semua anggota Propam mungkin memiliki pelatihan atau kualifikasi yang memadai dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan Sarana: Propam sering menghadapi masalah terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini mencakup peralatan yang memadai dan dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dapat ditingkatkan sehingga anggota Polri dapat bertindak sesuai dengan standar moral, profesionalisme, dan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penyelesaian hambatan-hambatan ini memerlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, termasuk penyusunan aturan

yang jelas dan konsisten, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam penegakan hukum, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

Pada kondisi saat ini, Polri menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra sebagai institusi yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan berlandaskan pada aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan Polri untuk melakukan reformasi mencakup berbagai aspek, termasuk pembinaan struktural, instrumental, dan kultural. Secara kultural, Polri telah melakukan pembenahan dalam manajemen sumber daya manusia dengan fokus pada sikap dan perilaku anggota Polri. Hal ini tercermin dalam pembuatan, internalisasi, dan penegakan Kode Etik Profesi sebagai upaya untuk mendorong anggota Polri agar bertindak secara moral, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Melalui langkah-langkah ini, Polri berupaya keras untuk menjadi institusi yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat meningkat dan stereotip negatif dari masa lampau dapat tereduksi secara signifikan. Etika Profesi Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang bersumber dari Pancasila, mencerminkan identitas

setiap anggota Polri melalui komitmen moral yang luas. Dalam konteks Etika Kepolisian, terdapat Etika Kelembagaan yang mengatur beberapa kewajiban bagi anggota Polri, antara lain:

1. Menjaga Citra dan Kelembagaan Anggota Polri: Bertujuan untuk memelihara reputasi baik anggota Polri sebagai institusi yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.
2. Menjalankan Tugas Sesuai Visi dan Misi Polri: Anggota Polri harus melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan asas pelayanan publik, didukung oleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan.
3. Memperlakukan Sesama Anggota dengan Martabat: Mengakui hak dan kewajiban yang sama antar sesama anggota Polri, serta menghormati martabat individu dalam lingkungan kepolisian.
4. Mengembangkan Semangat Kebersamaan dan Meningkatkan Kinerja: Mendorong kerja sama tim dan saling mendukung untuk meningkatkan kinerja dalam melayani kepentingan umum.
5. Meningkatkan Kemampuan untuk Profesionalisme: Berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian.
6. Penggunaan Kewenangan dengan Norma Hukum dan Etika: Menggunakan kewenangan dengan mematuhi norma hukum, serta memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Etika Kelembagaan ini menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas Polri dilakukan dengan integritas tinggi, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta hukum. Dalam Dalam konteks yang Anda sebutkan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran penting dalam meningkatkan disiplin anggota Polri.

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memang memiliki tanggung jawab yang berat, terutama dalam konteks reformasi saat ini. Di era reformasi, fokus Polri tidak hanya pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. Hal ini mencerminkan evolusi peran Polri dari hanya sebagai penegak hukum menjadi lebih inklusif dalam melayani kebutuhan masyarakat serta melindungi hak-hak dasar mereka.

Penerbitan kode etik seperti Peraturan Kepala Kepolisian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan profesional dan berintegritas, tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan mereka. Ini sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin menekankan pada pelayanan publik yang baik dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun implementasi dan peningkatan dari kode etik ini sangat penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi

yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara adil dan berkeadilan (Septiana, 2014).

Menurut (Amir, 2013),³⁶ visi Propam Polri adalah terwujudnya pengamanan internal, penegakan tata tertib, disiplin, dan tegaknya hukum, serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban profesi. Misi Polri dalam melaksanakan tugasnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat: Propam Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan atau laporan masyarakat mengenai sikap perilaku dan penyimpangan anggota atau PNS Polri.
2. Pengamanan Internal: Meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan di lingkungan Polri, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
3. Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat: Propam Polri bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan profesionalisme Polri.
4. Penegakan Hukum: Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan perkara dan menangani personel

³⁶ Amir, S. (2013). *Prosedur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Terhadap Institusi Polri*. Bandung: Sinar Baru. hlm 32

Polri yang terlibat masalah untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.

5. Konsolidasi Internal: Meningkatkan upaya konsolidasi di dalam Divpropam Polri sebagai langkah untuk menyamakan visi dan misi ke depan dalam menjalankan tugasnya.
6. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Personel: Mengembangkan kemampuan dan keterampilan personel Propam Polri guna meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Propam Polri untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Propam Polda Jawa Tengah, menurut Hermin Julijanti, S.H., untuk meminimalisir anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana:

1. Meningkatkan Pengawasan terkait Kedisiplinan Anggota Polri: Upaya ini penting untuk meningkatkan disiplin anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari dan mematuhi hukum serta peraturan. Hal ini tidak hanya menjaga nama baik institusi Polri tetapi juga meminimalisir kemungkinan anggota melakukan tindak pidana.
2. Kegiatan Penyuluhan kepada Anggota Polri: Melalui kegiatan penyuluhan, anggota Polri diberikan pemahaman tentang ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat merusak citra institusi Polri di mata masyarakat.

3. Kegiatan Keagamaan: Faktor keimanan dan keagamaan juga dianggap berpengaruh dalam mencegah anggota Polri melakukan tindak pidana. Kegiatan keagamaan diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
4. Perubahan dalam Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian: Polri mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap sudah usang. Tujuannya adalah memperbarui dan menyesuaikan aturan agar lebih relevan dengan kondisi dan tuntutan zaman saat ini, serta untuk meminimalisir celah bagi anggota Polri untuk melakukan pelanggaran kode etik.
5. Perubahan Internal di Kepolisian: Pembinaan jiwa korps anggota Polri dilakukan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan terhadap negara dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, memelihara persatuan, dan meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
6. Peningkatan Sarana dan Fasilitas: Meskipun sarana dan fasilitas di Polda Jawa Tengah dianggap sudah lengkap, perawatan dan pemeliharaan terus dilakukan agar tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat secara efektif meminimalisir anggota Polri yang melakukan tindak pidana serta meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap terduga pelanggar kode etik profesi kepolisian, ada ketentuan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, kebijakan ini hanya dapat diberikan kepada anggota Polri dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2), yaitu: a) Memiliki masa dinas minimal 20 tahun. b) Memiliki prestasi dan kinerja yang baik serta telah berjasa kepada Polri, bangsa, dan negara sebelum melakukan pelanggaran. c) Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Penjatuhan sanksi etika dan administrasi dapat bersifat kumulatif atau alternatif, tergantung dari penilaian dan pertimbangan dalam sidang kode etik profesi kepolisian. Penting untuk dicatat bahwa penjatuhan sanksi tidak menghapuskan tuntutan pidana atau perdata yang mungkin terkait dengan pelanggaran tersebut. Selain itu, penjatuhan sanksi kode etik profesi kepolisian akan gugur apabila terduga pelanggar kode etik profesi meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan hubungan antara hukum dan etika bagi para pemangku

penegak hukum. Menurut Bambang Waluyo (2017), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penegak hukum, undang-undang, sarana dan prasarana penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor ini, diperlukan tindakan-tindakan berikut:

- a) **Penegak Hukum (Pejabat Polri):** Penegak hukum, termasuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menjalankan tugasnya dengan profesionalitas, integritas, disiplin, dan etika moral yang baik, mengacu pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) **Undang-Undang:** Tindakan penegakan hukum didasarkan pada undang-undang sebagai landasan bagi penegak hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi. Ini termasuk Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lain yang berlaku.
- c) **Sarana dan Prasarana:** Pentingnya fasilitas seperti yang disediakan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi.
- d) **Kesadaran Hukum Masyarakat:** Kesadaran hukum masyarakat, baik terhadap para terduga pelanggar kode etik profesi maupun terhadap

pejabat penegak hukum yang menghadiri sidang Kode Etik Profesi Kepolisian, sangat penting bagi seluruh anggota Polri.

Dengan melaksanakan tindakan-tindakan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan integritas penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesadaran hukum para penegak hukum sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum, seperti yang dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1) Kesadaran akan profesionalisme sebagai penegak hukum yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Polri. 2) Penerapan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 3) Kepatuhan anggota Polri terhadap kaidah-kaidah hukum dan kode etik profesi kepolisian. 4) Menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Selain faktor-faktor tersebut, etika yang baik bagi para penegak hukum sangat menentukan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Sudikno Mertokusumo (2019)³⁷, di mana etika adalah landasan perilaku atau cara untuk menentukan tindakan yang baik atau etis bagi manusia. Tindakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik profesi kepolisian sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut menjalankan peran sebagai penegak hukum.

³⁷ Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.

BAB V

PENUTUP

B. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 melibatkan identifikasi pelanggaran, penyelidikan awal, pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik, sidang kode etik, penjatuhan sanksi yang sesuai, pelaksanaan sanksi, dan hak banding bagi pelanggar. Sanksi bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme kepolisian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 meliputi kurangnya pemahaman peraturan, budaya organisasi, intervensi eksternal, keterbatasan sumber daya, birokrasi yang panjang, kurangnya bukti dan saksi, ketidaktegasan dalam penegakan sanksi, serta pelatihan dan pendidikan yang tidak memadai. Mengatasi hambatan ini memerlukan komitmen kuat dari Polri serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan

instansi penjaga keamanan di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berikut saran dalam penelitian ini:

1. Hendaknya setiap aturan yang menyangkut dengan kode etik Kepolisian harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah anggota Kepolisian. Hal tersebut mengingat Kepolisian merupakan instansi terdepan dalam melakukan penumpasan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Kapolri mengeluarkan aturan terkait kode etik dengan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga aturan yang ada tidak timpang tindih dengan aturan yang lain.
2. Hendaknya Kepolisian melalui Kapolri mengeluarkan aturan hukum baru yang relevan dan mengatur semua terkait kode etik profesi Kepolisian. Hal tersebut dirasa penting dikarenakan macam-macam tindak pidana semakin kesini semakin berkembang seiring dengan kemajuan dalam berpikir dan teknologi.
3. Terdapat hambatan dari internal penegak hukum, maka saran penulis terhadap hambatan ini mulai dari perbanyak pelatihan secara intensif terhadap petugas yang ada di Divisi Propam. Hal tersebut guna memberikan ilmu dan pengetahuan, serta menciptakan anggota Divisi Propam yang berkompeten. Selain itu, penambahan anggota di Divisi Propam juga penting untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan semakin banyak anggota Kepolisian dari tahun ke tahun.
4. Terkait dengan sarana dan prasarana, hendaknya diperhatikan secara lebih. Mulai dari alat tulis kertas, laptop atau komputer, meja kursi serta

peralatan lain yang dibutuhkan. Jika sarana dan prasarana kurang lengkap dan tidak memadai, maka akan mengganggu jalannya peradilan kode etik Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2013). *Prosedur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Terhadap Institusi Polri*. Bandung: Sinar Baru.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azyumardi, A. K. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Vol. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danendra, I. B. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1-4.
- Dewa, M. J. (2023). "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277-289.
- Djarmika, W. (2017). Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian*, 18.
- Elvira, S. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan. UMSU: Doctoral dissertation .
- KBBI. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Nugraha, S. (2008). Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat. *Morality*, 49.
- Online, S. H. (2023, January 23). *Sudut Hukum*. Retrieved Februari 10, 2024, from <https://suduthukum.com/2017/03/definisiPelanggaran.html>

- Pratama, M. I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. UIN RADEN FATEH PALEMBANG.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadjijono. (2008). *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.
- Septiana, S. (2014). *Filosofi Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Sitompul, S. (2010). *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta: CV Wanthy Jaya.
- Situmorang, L. H. (2016). "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis* , 8.
- Soebroto. (2014). *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Bungan Rampai PTIK.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohari, A. R. (2021). "Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Law*, 1(7), 548.
- Tohari, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang

Melakukan Penyalahgunaan Narkoba. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 547-559.

Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

Yuridika, W. (2021). , Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 4(1), 71.